

AKCIONERLIK JÁMIYETLERDI SHÓLKEMLESTIRIWDIŃ HUQIQIY MÁSELELERI

Saparbaev Salamat Joldasbaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

70420115 – “Huqıq va biznes” qánigeligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7599310>

ARTICLE INFO

Received: 21th January 2023

Accepted: 29th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

Akcionerlik jámiyetleri, ashiq akcionerlik jámiyeti, jabiq akcionerlik jámiyeti, huqıqiy tiykar, nizam.

ABSTRACT

Bul maqalada Ózbekstan Respublikasında akcionerlik jámiyetlerin shólkemlestiriwdiń huqıqiy máseleleri analiz etildi. Bunda Ózbekstan Respublikasınıń Akcionerlik jámiyetleri hám akcionerlerdiń huqıqlarin qorǵaw haqqındaǵı nizami hám basqa nizam hújjetler metodologiyalıq tiykar bolip belgilendi.

Bárshemizge belgili ğarezsizliktiń dáslepki jıllarınan baslap ámelge asırılıp atırǵan ekonomikalıq reformalardıń negizinde múlkti mámleket qaramaǵınan shıǵarıw hám onı jekelestiriw qalıplestiredi. Onıń maqseti – bazar ekonomikasınıń júzege keliwi ushin zárúr bolǵan tiykarǵı sharayatlardı jaratıw, tiykarınan jeke múlk institutın qalıplestiriw, ekonomika hám huqıqiy bazanı hámde olarsız ekonomikanıń jeke sektori iskelik kórsete almaytuǵın institucional shólkemlerdi jaratıwdan ibarat.

Akcionerlik jámiyetleri búgingi kúnde mámleket ekonomikasınıń kóplegen tarawlarında jetekshi abroyǵa iye bolǵan, keń tarqalǵan, basqarıw, baqlaw hám atqarıw organları arqalı korporativ múnásibetlerge aktiv kirisetuǵın yuridikalıq shaxslar esaplanadi.

Sol sebeplide búgingi kúnde ekonomikalıq rawajlanǵan ellerde, ásirese, sanaat tarawında menshiktiń usi forması áhmiyetli orin iyeleydi.

Ózbekstan Respublikası Birinshi Prezidenti I.A.Karimov atap ótkenindey: «akcionerlik kompaniyaları ózleriniń bazar múnásibetlerine mas atamaǵa muwapıq jumıs júritiwi ushin «Akcionerlik jámiyetler hám akcionerlerdiń huqıqlarin qorǵaw haqqında»ǵı Nızamdı qayta kórip, jańa baspada islep shıǵıw hám qabil etiw hám de onda korporativ basqarıw hám qadaǵalaw organlarınıń wazıypaları, huqıqları hám juwapkerligin jánede anıq etip belgilew lazım. Nızamdaǵı akcionerlik jámiyetlerdiń gúzetiwshiler keńesleri, ulıwma jıynalısları, reviziya komissiyalarınıń roli hám áhmiyetlerin asırıw, minoritar yaǵnıy qolında akciyası kem bolǵan akcionerlerdiń kepilliklerin kóbirek támiyinlew, barlıq akcionerlerdi hám bolajaq investordardıń akcionerlik kompaniyaları jumısı haqqında maǵlıwmat alıw imkaniyatların keńeytiwdi kózde tutıw maqsetke muwapıq». [1]

Sonday-aq, ámeldegi mámleket basshımız SH.M.Mirziyoev jańa isbilermenlik subektlerin shólkemlestiriw hámde iskerligin toqtatqan kárxanalardı qayta tiklewge kómeklesiw kerekligi haqqında óz bayanatlarında aytıp ótken. [2]

Házirgi kúnde jáhán ekonomikasında akcionerlik jámiyetler áhmiyetli orin iyeleydi. Buniń tiykarǵı sebebi bul xojalıq júritiwshi subektlerdiń tiykarǵı maqseti kapitaldı birlestiriw bolıp, usı túrdegi xojalıq jámiyetlerdi shólkemlestiriw basqa jámiyetlerden nátiyjelirek boladı.

Akcionerlik jámiyetleri ashıq hám jabıq bolıwı múmkin:

Qatnasıwshıları ózlerine tiyisli akciyalardı ózge akcionerlerdiń razılıǵısız basqa shaxslarǵa beriwi múmkin bolǵan akcionerlik jámiyeti ashıq akcionerlik jámiyeti dep esaplanadı.

Akciyaları tek óziniń akcionerleri yáki aldınnan belgilengen sheńberdegi shaxslar arasında bólistiriletuǵın akcionerlik jámiyeti jabıq akcionerlik jámiyeti dep esaplanadı.

E.Bogatıxtıń pikirinshe, ashıq akcionerlik jámiyetti shólkemlestiriw tórt (ustavtı tayarlaw, kapitaldı qalıplestiriw, shólkemlestiriw jıynalıwın shaqırıw, dizimnen ótkiziw) basqıshlardan, al jabıq akcionerlik jámiyeti eki (ustavtı tayarlaw hám dizimnen ótkiziw) basqıshlardan ibarat.[3,82]

Duris, akcionerlik jámiyeti ğarezsiz esaplanadı, biraq olar mámleket belgilegen nizam-qaqıydalar tiykarında iskerlik kórsetedi.

Búgingi kúnde akcionerlik jámiyetleriniń huqıqıy dárejesi 1996-jil 26-aprelde qabıl etilgen “Akcionerlik jámiyetleri hám akcionerlerdiń huqıqların qorǵaw haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikasınıń Nızamına, sonday-aq, 2015-jil 24-apreldegi “Akcionerlik jámiyetlerinde zamanagóy korporativ basqariw usılların engiziw is-ilajları haqqında”ǵı PF-4720-sanlı pármanı hám basqa nizam hújjetleri menen tártipke salınadı. [4]

“Akcionerlik jámiyetleri hám akcionerlerdiń huqıqların qorǵaw haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikasınıń Nızamı 13-bab, 118-statyadan ibarat bolıp, bul nızamnıń 2-babı “Jámiyetti shólkemlestiriw” dep ataladı. Usı babtıń 9-statyası “Jámiyetti shólkemlestiriwdiń usılları”na arnalǵan. Yaǵnıy oǵan kóre “Jámiyet yuridik shaxstı shólkemlestiriw yáki qayta shólkemlestiriw (qosıp jiberiw, ajratıp alıw, ózgerettiriw) jolı menen shólkemlestiriliwi múmkin” [5]– dep kórsetilgen.

Nızamnıń 10-statyasında bolsa, “Jámiyetti shólkemlestiriw akcionerlerdiń qararına kóre amelge asırıladı. Jámiyetti shólkemlestiriw haqqındaǵı qarar akcionerlerdiń uliwma májilisi tárepinen qabıl etiledi. Jámiyet bir akcioner tárepinen shólkemlestirilgen jaǵdayda jámiyetti shólkemlestiriw haqqındaǵı qarar usı akcioner tárepinen jeke tártipte qabıl etiledi”.

Jámiyetti shólkemlestiriw yuridikalıq yaki fizikalıq shaxs bolǵan hám onı dúziw haqqındaǵı shólkemlestiriw shártnamasın imzalaǵan shólkemlestiriwshiler qararına tiykar ámelge asırıladı. Akcionerlik jámiyetin dúziwshi yuridikalıq shaxs sıpatında hár qanday basqa akcionerlik jámiyeti shólkemlestiriwshi bolıwı múmkin. Jana jámiyetti shólkemlestiriw haqqındaǵı qarardı tiyisli jámiyettiń tiyisli baqlaw keńesi qabıl qıladı. Akcionerlerdiń uliwma májilisi tek jámiyettiń Xolding kompaniyaları, finans sanaat toparları hám basqa kommerciyalıq shólkemleri birlespelerinde qatnası máselesin kórip shıǵadı. Bunday qararlar akcionerler uliwma májilisinin bayannamasında názerde tutılǵan bolıwı lazım.

Shólkemlestiriw májilisi tomendegi úsh tiykarǵı máseleni sheshiwi lazım; jámiyetti shólkemlestiriw, onıń ustavın tastıyqlaw, jámiyetti basqariw organların saylaw. Bunda qarar kórsetilgen izbe-izlikte qabıl etiliwi kerek. Dawıs beriw nátiyjeleri shólkemlestiriw májilisi bayannamasında kórsetiliwi lazım.

Akcionerlerdin uliwma majilisine qoyilatuyn talaplardi tomendegishe keltiruwimiz mumkin:

- jamiyetti sholkemlestiruw haqqida qarar qabil etedi ham olardin ustavin tustuyqlaydi;
- sholkemlestiruw processinde akcionerler tarepinen duzilgen shartnamalardi tustuyqlaydi;
- akcionerler tarepinen akcialar bahasin tolew tartibin belgileydi;
- shigariyatugin akcialardin turlerin ham bahasin belgileydi;
- jamiyettin baqlaw kenesin, tekseriw komissiyasin saylaydi;
- jamiyettin atqariw organin duzedi (saylaydi, tayinlaydi);
- akcionerlerdin uliwma majilisinde dawis beriw akcionerler kiritetuyn uleslerge muwapiq otkeriledi;
- akcionerlerdin uliwma majilisi apiwayi kopshilik dawis beriw menen qabil etedi, bunda majlis shartnamasin ozgertiw haqqidaqi nizamlar garezsiz bolip, bunin ushin barshe akcionerlerdin raziligi talap etiledi;
- uliwma majilistin qararlari jamiyettin barshe akcionerleri tarepinen imzalanagan bayannama menen rasmiyestiriledi.

Akcionerlik jamiyetin sholkemlestiruw waqtında sholkemlestiruwshiler jamiyetti sholkemlestiruw menen baylanisli pitimler duzedi ham basqa majburiyatlarga kirisedi. Bunda olar oz atinan hareket etedi. Sebebi dizimnen otpegenge shekem, akcionerlik jamiyeti subekt sipatında bar bolmaydi. Bunday majburiyatlar boyınsha sholkemlestiruwshiler solidar tarizde juwapker boladi.

Sebebi usi nizamnin 14-statyasında "Jamiyet yuridik shaxs sipatında mamleket diziminen otkerilwi lazim. Jamiyet mamleket diziminen otkerilgen saneden baslap kobi menen ush ay dawamında akcionerlerdin uliwma majilisi haqqidaqi, jamiyettin baqlaw kenesi, atqariw organi haqqida (direktori, basqariwi, isenimli basqariwshi haqqidaqi) ham tekseriw komissiyasi haqqidaqi olardin iskerlik tartibin, huqiq ham majburiyatlarin, sonday-aq, jamiyettin bul organlari tarepinen qararlar qabil etiw tartip-qagiydalarin belgilewshi nizamlarin tayarlawshi hamde akcionerlerdin uliwmalıq majilisinde tustuyqlawı shart" dep korsetilgen.

Akcionerlik jamiyatinin qatnasıwshıları akcionerler dep ataladı. Jamiyet ustav fondına oz mulkin kiritiw arqalı akcionerler akcionerlik jamiyeti mulkine qarata ozlerini mulk huqiqin tustuyqlawshi hujjet – akciyaga iye boladı. Sol manide «akciya» tusinigi «mulk» tusiniginde emes, balkim mulk huqiqin tustuyqlawshi hujjet sipatında tusiniledi. Solay etip, sholkemlestiruwshiler bul jamiyetti sholkemlestiruw baslamasi menen shigatuyn shaxslar bolsa, qatnasıwshılar olardin materiallik bazasin qaliplestiruw ushin oz mulklerin kiritken shaxslar esaplanadı. Sonnan kelip shigıp, bir shaxs bir waqıtın ozinde jamiyettin sholkemlestiruwshisi ham qatnasıwshısı bolıwı mumkin.

Uliwma alganda akcionerlik jamiyeti investorlar kapitalin birlestiruw joli menen sholkemlestiriletuyn hamde oz akcionerleri paydasi, mapi jolında isbilermenlik iskerligin amelge asiratuyn sholkemni huqiqiy forması esaplamadı.

References:

1. Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Олий

Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маъруза. // “Халқ сўзи”, 2010 йил 13 ноябрь.

2. Мирзиёев Ш.М. Ягона йўлимиз – тадбиркорлар сонини кўпайтириш, одамларни ишбилармон қилиш. Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2018 йил 8 январь куни Давлат бюджети параметрларини ижро этиш ва ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилиши. <https://gov.uz/uz/news/view/25840>

3. Богатых Е. Гражданское и торговое право. – М.: Контракт, 2000. – 82 б.

4. “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.04.2015 yildagi PF-4720-son.

5. O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonuni. 26.04.1996 y (Yangi tahriri). Mazkur qonunga quyidagilarga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilgan. O‘zR 06.05.2014 y. O‘RQ-370-son Qonuni.

6. <https://lex.uz/docs/-2382409>

7. <https://lex.uz/ru/docs/-2635197>